

KANAKUNJUT O‘SIMLIGINING FIZIOLOGIYASI DORIVORLIK XUSUSIYATI

Ismoilov Ibroxim Xakimjon o‘g‘li¹, Obidjonova Xulkaroy Shuxratbek qizi²

Ibroximismoilov05@gmail.com

Adijon davlat universiteti o‘qituvchisi¹

obidjonovaxulkaroy@gmail.com

Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597094>

Annotatsiya: Ushbu tezisdan kanakunjut o‘simligi fiziologiyasi dorivorlik xususiyati haqida malumotlar keltirilgan. Kanakunjut qadimdan ma‘lum bo‘lgan o‘simlikdir. Ma‘lumotlarga ko‘ra kanakunjut o‘simligi Sharqiy Afrikadan kelib chiqqan deb aytilgan. Hozirda ham turli joylarda yovvoyi holda o‘sovchi kanakunjut o‘simligi ko‘p uchraydi. Har xil tuproq-iqlim sharoitida o‘sgani tufayli kanakunjutning xilma-xil shakllari tarqalgan. Ilmiy izlanishlar natijasida kanakunjutning O‘zbekistonda ham yetishtirish mumkinligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: Kanakunjut, moyli ekin, dorivor, manzarali o‘simlik, sutlamadoshlar oilasi, yog‘

Аннотация: В данной тезисной работе приведены сведения о физиологии и лекарственных свойствах растения кунжута. Канакунжут — растение, известное с древности. Согласно данным, канакунжут происходит из Восточной Африки. Даже сегодня растение кунжутное часто можно встретить в диком виде в разных местах. Благодаря тому, что он может расти в различных почвенно-климатических условиях, распространены различные формы кунжута. В результате научных исследований было доказано, что канакунжут можно выращивать и в Узбекистане.

Ключевые слова: Ключевые слова: канакунжут, масличная культура, лекарственное, декоративное растение, семейство молочайных, масло.

Abstract: This thesis provides information about the physiology and medicinal properties of the sesame plant. Sesame is a plant known since ancient times. According to information, the sesame plant originated in East Africa. Even now, sesame plants growing wild in various places are often found. Due to its growth in various soil and climatic conditions, various forms of sesame have spread. As a result of scientific research, it has been proven that sesame can be cultivated in Uzbekistan.

Keywords: Keywords: Sesame, oilseed crop, medicinal, ornamental plant, Euphorbiaceae family, oil.

Kanakunjut (*Ricinus*) - sutlamadoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlik, asosan, moy olish uchun ekiladigan ekin. Kanakunjutning 3 turi uchraydi: mayda urug‘li, yirik urug‘li, Zanzibar kanakunjuti. Misrda mil. av. 2-ming yillikdan boshlab ekilgan. Vatani Shimoliy-Sharqiy Afrika. Jahondagi ko‘pgina mamlakatlar dehqonchiligida ikki, uch yillik yoki bir yillik ekin tarzida o‘stiriladi. O‘zbekistonning sug‘oriladigan mintaqalarida bir yillik ekin. Kanakunjut ekilgan maydonlar jahon bo‘yicha 1280 ming ga, o‘rtacha hosildorlik 10,49 s/ga ni tashkil qiladi (1999). O‘zbekistonning sug‘oriladigan yerlarida hosildorligi 20-25 s/ga. Kanakunjutning o‘q ildizi tuproqqa 2-4 m gacha kirib boradi. Poyasi o‘tsimon, ichi kovak, tik o‘sadi. Balandligi o‘z vatanida (tropik mintaqalarda) 6-10 m gacha, O‘zbekistonda 2-3 m. Poyasi shoxlanadi. Rangli barglari yirik, qalqonsimon, uzun bandli (25-60 sm), bo‘laklarga bo‘lingan. Guli mayda, yashil, gulto‘plami shingil, shakli ponasimon, 5 ta gultojibargdan iborat. Gul to‘plami uchki qismida urg‘ochi gullari, pastki qismida erkak gullari joylashadi. To‘pguli uz. 10-30 sm, ba‘zan 70 sm ga boradi. Mevasi uch uyali ko‘sakcha. Ayrim poyalarda ko‘sakchalar yetilganda chatnaydi. Urug‘i -tuxumsimon, yirik, 1000 ta urug‘i vazni 150-500 g, tarkibida 40-57% moy mavjud. Kanakunjut issiqsevar, yorug‘sevar, namsevar o‘simlik, unumdor yerlarda yaxshi o‘sadi. O‘sish davri 120-150 kun. Moyi qurimaydigan (yod soni 82-86) guruhiga kiradi. (-10° dan 18° da qotadi. Kanakunjut kuzgi don, dukkakli don, makkajo‘xori ekinlaridan bo‘shagan yerlarga ekiladi[1].

Urug‘ tarkibida 40-56% moy, 14-17% oqsil moddalar, 0,1-1% alkaloidlar, 18-19% klechatka va boshqa moddalar bo‘ladi. Uning tarkibida zaxarli oqsil modda va ritsinin alkaloidi bor. Meditsinada ishlatiladigan kanakunjut moyi Oleum Risini urug‘dan sovuq presslash usuli bilan olinadi. Moydagi zaxarli modda ritsinni zarasizlantirish uchun undan issiq suv bug‘i o‘tkazilib parchalanadi. Kanakunjut moyi sarg‘ish, tiniq, quyuq suyuqlik bo‘lib, yoqimsiz xid va mazaga ega. Moy spirtida yaxshi eriydi, -10-18 °C daraja xaroratda qotadi. DF IX bo‘yicha moyning solishtirma og‘irligi 0,950- 0,970, refraksiya soni 1,475-1,480, sovunlanish soni 176-186, yod soni 82 -88, kislota soni 2 dan oshmasligi kerak. Moy 80-85% ritsinol (oksiolein) kislota glitseridlaridan tashkil topgan, yana stearin, olein, linol, dioksistearin kislotalarining glitseridlar xam uchraydi [2].

Kanakunjutning foydalari: Kanakunjut moyi meditsinada eng yaxshi surgi dori sifatida ishlatiladi. Ginekologik ko‘z kasalliklarida, yaralarni, tanani kuygan yerini, leishmanioz va boshqa teri kasalliklarini davolashda, sochni o‘stiruvchi modda sifatida ishlatiladi. Surtma dorilar va elastik kollodiy tarkibiga kiradi. Xitoyda oziq - ovqatga qo‘shiladi [3].

Barcha turdagi sochlar uchun niqob. Bu niqobni tayyorlash uchun o‘simlik moyi bilan kanakunjut moyi 1:9 nisbatda aralashtirib soch ildizlariga surtiladi. So‘ng boshga sellofan qalpoq kiyib, 1 soatdan keyin yuvib tashlanadi. Sochni yuvishda quruq sochlarga mo‘ljallangan shampundan foydalanish kerak. Ushbu davo usuli haftada 2 marta, jami 10 marta takrorlanadi. Quruq sochlar uchun niqob. 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq glitserin, 1 choy qoshiq sirka, 2 osh qoshiq kanakunjut moyi aralashtirilib, soch ildizlaridan to uchigacha surtiladi. Boshga issiq qilingan sochiq o‘rab qo‘yiladi. Sochiqni ikki-uch marta almashtirish lozim. Soch keragicha namlangandan so‘ng tuxum sarig‘i ekstrakti qo‘shilgan shampun yordamida yuviladi. Ushbu davolash usuli haftada ikki marta bajariladi [4].

Kanakunjut (kamfora) moyidan bir-ikki tomchi quloqqa tomizilsa, og‘riqni yo‘qotib, quloqqa kirgan hasharotlarni o‘ldiradi [5]

Tanangizda yaralar bo‘lsa, kanakunjut yog‘ini surting, yaradan xalos bo‘lasiz. Shamollaganda yoki bronxit bilan og‘riganda 1 oshqoshiq skipidar va 2 oshqoshiq kanakunjut yog‘i aralashtirilib, ko‘krakka yengil surtilgach, issiq mato bilan o‘ralsa tuzalish tezlashadi [6].

Kanakunjutning zararli hususiyatlari: Kanakunjut urug‘lari zaharli hisoblanadi. Urug‘lar ko‘p iste‘mol qilinsa toksik ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Toksik ta‘sir ko‘rsatish bu organizmlarga zararli yoki zaharli moddalar tasir qilishi natijasida yuzaga keladigan salbiy fiziologik o‘zgarishlardir. Uning urug‘i tarkibida kartamin glikozidi mavjud bolib, u organizmlarga toksik tasir korsatadi. Zahar tasiri urug‘larining kimyoviy tarkibidan kelib chiqadi va bu modda asab tizimiga zarar yetkazishi mumkin. U ayrim odamlarda allergik reaksiyalar keltirib chiqaradi. Allergiya simptomlari ham zaharlanishiga o‘xshash bo‘lishi mumkin. Uni iste‘mol qilganimizda oziq ovqat bilan bog‘liq bo‘lmagan ko‘ngil aynishi, qusish va oshqozon og‘rig‘i alomatlari kuzatililadi. Qusish sababli organizmning oziq-ovqat qabul qilishi pasayadi. Oshqozon-ichak tizimining normal faoliyatining buzilishi natijasida ich ketishi(diareya) yoki ich qotishi(qabziyat) kuzatilishi ham mumkin. Bu holat organizmning suvsizlanishiga olib keladi. Istemol natijasida oshqozonda gazning ko‘payishi, og‘rishi va shish paydo bo‘lishi kuzatiladi. Toksik moddalarning oshqozon shilliq qavatiga tasiri natijasida gastrit (medaosti bezining yallig‘lanishi) kuzatiladi. Urug‘i tarkibidagi zaharli moddalar tasirida bosh og‘rishi, aylanishi va muvozanat saqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatlar ko‘pincha ko‘ngil aynishi bilan birga kuzatiladi. Zaharlanishdan keyin ko‘pincha uyqu sifatining pasayishi yoki uyqusizlik belgilari kuzatiladi. Bu esa umumiy charchoq va kuchsizlikka olib keladi. Eng xavfli tomoni toksik moddalarning ta‘sir qilishi asab tizimida bezovtalik, yoki depressiya holatlarini keltirib chiqaradi. Jiddiy zaharlanish natijasida jigar va buyrak faoliyatini buzishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida og‘ir alomatlarni keltirib chiqaradi. Kanakunjutning zahari juda tez ta‘sir qilishi mumkin. Masalan bir daqiqa yoki soat ichida teri toshishi, qichishishi, nafas olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi kuzatiladi. 24 soat ichida kuzatiladigan holatlar: bosh og‘rishi; bosh aylanishi; uyqusizlik; umumiy charchoq kabilar kuzatiladi. Ba‘zi hollarda agar, zahar jigar yoki buyraklarga jiddiy ta‘sir qilsa bu alomatlar bir necha kun yoki hafta ichida namoyon bo‘lishi mumkin.

Kanakunjutdan zaharlanish holatlari: xom urug‘larini yoki to‘g‘ri ishlov berilmagan urug‘larini iste‘mol qilis undan tayyorlangan mahsulotlarni yuqori dozada qo‘llash va boshqalar. Kanakunjutdan tayyorlangan mahsulotlar notog‘ri texnologiya asosida qayta ishlanganda tarkibida zaharli moddalar saqlanib qolishi mumkin [7]

Kanakunjut - o‘zining boy kimyoviy tarkibi, dorivor va oziq-ovqatbop xususiyatlari bilan ajralib turadigan qimmatli o‘simlikdir. Uning urug‘laridan olinadigan yog‘ sog‘liq uchun foydali bo‘lib, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashda, immunitetni oshirishda, teri va soch parvarishida keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari, kanakunjut yetishtirish agrotexnikasi oddiy bo‘lib, iqtisodiy samaradorligi yuqori. Shu sababli kanakunjutni xalq xo‘jaligida va tibbiyotda keng qo‘llash dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ataboyeva H. N. va b O‘simlikshunoslik. Toshkent. 2000. O‘Zme. Birinchi jild.
 2. I.A. Sobirov Farmakognoziya. Darslik 2023 yil.
 3. I.A. Sobirov Farmakognoziya. Darslik 2023 yil.
 4. Sog‘likni saqlash vazirligining 2018-yil 27-martdagi “Dori vositalarini va tibbiy buyumlarni tayyorlash, saqlash, ularning sifatini nazorat qilish hamda ularni rasmiylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomi. Toshkent.
- Internet tarmog‘i manbaalari:
5. <https://diyor24.uz/date/2020/01>
 6. Avitsenna.uz. <https://erkak.uz/post/kanakunjut-moyining-foydalari>.
 7. Xalmuratov Mingboy Amirovich, To‘xtasinova Dilnavozxon Bahromovna biologiya fanlari nomzodi DTPI, biologiya bo‘limi talabasi DTPI. “perspectives for the integration of natural sciences” republican scientific and practical conference november 22, 2024